

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI INNOVATSIYALARNI PEDAGOG-TARBIYACHI OLDIGA QO'YGAN TALABLARI

Turakulova Feruza Aminovna¹, Mahammadayeliva Dinara²

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat pedagogika instituti
iqtidorli talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304216>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pedagog-tarbiyachi oldiga qo'ygan talablari va talablardan kelib chiqadigan vzaifalar to'g'risidagi nazariy ma'lumtlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya bilish, strategik reja, tamoyil, rag'bat, metod, qonuniyat, funktsiya, rejalashtirish, boshqarish, loyihalashtirish.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические сведения о запросах педагога-воспитателя и задачах, вытекающих из требований инноваций в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: Знание инноваций, стратегический план, принцип, стимул, метод, законность, функция, планирование, управление, проектирование.

Abstract: This article presents theoretical information about the needs of a teacher-educator and the tasks arising from the requirements of innovations in the preschool education system.

Key words: Knowledge of innovations, strategic plan, principle, incentive, method, legality, function, planning, management, design.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil qilish, istiqboldagi vazifalarni belgilab olish va yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirib boorish masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Maktabgacha ta'lim tizimining birlamchi va eng muhim bo'g'ini hisoblanishi, sog'lom genofondni, yetuk kadrlarni tarbiyalash, avvalo, shu tizimdan boshlanishini qayta-qayta uqtirmoqda. Mazkur siyosat doirasida bir qator qonun va qarorlarni qabul qilinishi maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsion g'oyalarni olib kirish zaruratini qoymoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagog-tarbiyachi faoliyati va uning kasbiy nufuzini oshirish bilan bog'liqdir. Sog'lom va har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetishtirish maktabgacha ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga va fidoiyligiga, uning yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liqdir. Zero, maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagog-tarbiyachi jamiyatning ijtimoiy topshirig'ini bajarib, har tomonlama yetukyosh avlodni voyaga yetkazishda ijtimoiy-siyosiy, pedagogik va shaxsiy talablarga javob berishi lozim. Demak, maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalar maktabgacha ta'lim tizimidagi har bir pedagog-tarbiyachi oldiga quyidagi talablarni qo'ymoqda:

- mustaqillik g'oyasiga e'tiqodli bo'lishi va maktabgacha ta'lim tizimidagi bolalarda han shu e'tiqodni singdirishi;
- har tomonlama rivojlangan ilmiy tafakkurga ega bo'lishi va uni amaliyotga tadbiiq etishi;
- kasbiga tegishli ma'lumoti bor, ya'ni o'z sohasining chuqur bilimdoni bo'lishi;

- pedagogik muloqot ustasi;
- pedagogik-psixologik va uslubiy bilim hamda malakalarni egallagan bo'lishi;

- turli pedagogik vazifalarni tezda yechishi, vaziyatlarni sezishi, o'rganishi va baholay olishi kerak;

- pedagogik ta'sir ko'rsatishning eng maqbul usul va vositalarini tanlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Zero, Mustaqil O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat-e'tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalar esa mazkur jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatish va boshqarishni pedagog-tarbiyachidan talab etadi. Bu borada ularning pedagogik bilim va mahorati as qotadi. Chunki, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lgan pedagog-tarbiyachi pedagogika fanining metodologik asoslarini, shaxs rivojlanishining qonuniyatlari va omillarini, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining mohiyati, maqsad va vazifalarini biladi va amaliyotga tadbiiq eta oladi. Su bois maktabgacha ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagog-tarbiyachilarning ko'pchiligi ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik mahoratning zaruriyati va ahamiyatini tobora chuqur anglab bormoqda. Ular o'z mahoratlarini uzluksiz oshira borishga, hozirgi kunning yuksak talablariga mos zamonaviy bilim va tajribalarni o'zlashtirishga, ijodiy mehnat qilishga umuman maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni tadbiiq etishga intilmoqdalar. Demak, maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalar quyidagi pedagogik g'oyalarni ilgari suradi:

- yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga;
- ijodiy va ijtimoiy faollikka;
- siyosiy hamda ijtimoiy hayotda to'g'ri yo'l topa bilish mahoratiga;
- istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirish;

- har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan;
- ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda puxta o'zlashtirgan;
- jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimidagi innovatsiyalarining pedagogik g'oyalari maktabgacha ta'lim tizimi oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- maktangacha ta'lim va pedagog-tarbiyachilar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan huquqiy-demokratik davlat qurilishi jarayonlariga moslash;

- maktangacha ta'lim pedagog-tarbiyachilar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollariidan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda yangilash;

- tarbiyalanuvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali shakllari va uslublarini ishlab chiqish hamda joriy qilishni hal etish va b.

Adabiyotlarda "Yangi tartib-qoida", "Yangilik", "Innovatsiya" tushunchalarining ma'naviy mazmunini aniqlashning turlicha talqinlari mavjud. Yangi tartib-qoida, moddiy ma'noda, ijobiy va ilg'or yangilikni, bu tushunchani qabul qiladigan va undan foydalanadigan tashkiliy tizim uchun yangi bo'lgan g'oya, faoliyat yoki moddiy obyektini anglatadi. "Yangi tartib-qoida", "Innovatsion jarayon" atamalari aynan o'xshash, ya'ni bir xil ma'noga ega. Yangilik – bu texnik, texnologik ixtiro va yutuqlardan amaliy foydalanishdir. U pedagogik kategoriya sifatida ta'limga yangilik kiritishni anglatadi. Yangilik ko'pincha yangi metodlar,

usullar, vositalar, yangi konseptiyalar, yangi o'quv dasturlari, tarbiya usullari va boshqalarni kiritish hamda qo'llashga xosdir. Glaballashuv jarayonida jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, maktabgacha ta'limning dunyo maktabgacha ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratizatsiya va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi maktabgacha ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Respublikamizning maktabgacha ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarini olib kirish va ta'lim-tarbiya jarayonida undan unumli foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda bu soha bo'yicha yetarli darajada tajribalar to'planmoqda. Zero, maktabgacha ta'lim tizimida yaxlit axborot makonini vujudga keltirish, maktabgacha ta'lim tizimidagi ta'lim - tarbiya dasturlarining intellektuallashuvini ta'minlash va raqobatbardosh pedagog-tarbiyachilarni tayyorlash kabi vazifalarni ijobiy hal etilishiga yordam bermoqda. Ayniqsa ta'lim - tarbiya jarayoniga axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning ish tajribalariga suyanilmoqda. Bu borada aniq belgilangan maqsadlar, tarbiyalanuvchilar bilan muntazam muloqat o'rnatish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi yordamida ularning xatti-harakati orqali ta'lim-tarbiya jarayoniga yondashishdagi o'zaro aloqa kelajakda:

- sog'lom fikrlovchi;
- ijod qiladigan, Vatan va yurt mustaqilligini mustahkamlovchi;
- jamiyatdagi o'rni va salohiyatiga ega;
- ijtimoiy fikrning rivojlanishiga hissa qo'shuvchi insonlar bo'lib kamol topishlariga xizmat qiladi.

Lekin "gurunch kurmaksiz bo'lmaganidek", maktabgacha ta'lim tizimida ham loqayd, o'z pedagogik mahoratlarini oshira borishning ahamiyatini yetarli darajada his qilmaydigan, yangilikka intilmaydigan, beg'am pedagog-tarbiyachilar ham bor. Ular maktabgacha ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan davlat talablarini chuqurroq o'rganishga qiziqmaydilar, tizimdagi ta'lim-tarbiya jarayonining ilmiyligiga, zamon talablariga mosligiga, turmush va amaliyot bilan bog'lanishiga yuzaki qaraydilar, olib borayotga har bir faoliyat turlarining ilmiy va g'oyaviy-tarbiyaviy birligini doimo esda tutmaydilar. Bu esa ular qo'lida tarbiyalanayotganlarning bilim darajasi va saviyasining yetarli bo'lmashligiga, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturlarini o'zlashtirishdan orqada qolishlariga sabab bo'ladi.

Xulosa o'rnida quyidagilarni aytish joiz, yangi informatsion texnologiyalar va jahon miqyosidagi aql-zakatning birlashuv asrida xalqaro aloqalarni ham ta'minlashga qodir maktabgacha ta'lim tizimi nazarda tutilmoqda. Bu holat so'nggi yillarda jamiyat hayotida axborot texnologiyalarning ahamiyatini ortib borishi, ta'lim tizimining barcha, xususan maktabgacha ta'lim tarmoqlarida ham turli xil axborotlarga nisbatan ehtiyojning kuchayishi bilan izohlanadi. Axborot texnologiyalar maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarni ongini o'stiradi, ulardagi texnik vositalardan cho'chish hissini yo'qotadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining axborot texnologiyalariga sarflangan mablag'lari behuda ketmasligi ehtimoldan xoli emas. Agar har bir pedagog-tarbiyachi yosh avlod qalbida Vatanga muhabbat, kasbga sadoqat, pok iymon va odamgarchilikni tarbiyalay olsalarda, ular xalqaro axborot tizimlari orqali o'zbek xalqining fikrlash tarzi, urf-odatlarini, milliy qadriyatlariga zid bo'lgan ma'lumotlarni tanqidsiz qabul qilmaydigan, yurtimiz istiqboliga xizmat etadiganlarinigina saralab olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Buning uchun maktabgacha ta'lim tizimining pedagog-tarbiyachilarning o'zlari barqaror mafkuraviy immunitetga ega bo'lishlari va buni yosh avlod ongiga singdira olishlari joiz. Zero, bugun maktabgacha ta'lim tizimidagi ta'lim-tarbiya jarayonining tejamligi

va maqsadga muvofiqligi va oqilona tashkil etilishi ko'p jihatdan pedagog-tarbiyachi, texnika va texnologiya, ta'lim iqtisodiyoti, uni kompyuterlashtirish kabilar bilan bevosita bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ye.V. Goncharova, I.S. Telegina. Innovatsionnaya deyatelnost v doshkolnom obrazovatel'nom uchrejdenii. Uchebno-metodicheskoye posobiye. — Nijnevartovsk: Izd-vo Nijnevart. gos. un-ta, 2013. — 126 s.
2. T.L.Xurvaliyeva Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari malakasini oshirish kurslari uchun "Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar" O'quv moduli bo'yicha ma'ruza matni. Toshkent-2016
3. Miklyayeva N. V. Innovatsii v detskom sadu. — M.: «Ayris press», 2012. — 186 s
4. Feruza Aminovna Turakulova. Free Time of Students in Qualification Practicecontent Organization Technology. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). Volume: 02 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2751-7551. <http://innosci.org/>
5. Ф.А.Туракулова. Технологии организации образовательных мероприятий в квалификационной практике. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 4 (12)-2023 dekabr 573-bet
6. Feruza Aminovna Turakulova. PEDAGOGY TECHNOLOGY OF ORGANIZING QUALIFICATION PEDAGOGICAL PRACTICE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Semiconductor Optoelectronics, Vol. 42 No. 2 (2023), 1379-1384 <https://bdtgd.cn/>
7. Jumanovna-Toshmatova, Zamiraxon. "OILADA FARZANDLAR O'ZARO MUNOSABATLARI XUSUSIYATLARI." *Scientific article* 1.1 (2024)
8. Jumanovna, Toshmatova Zamira, Alisherova Zarnigorbegim, and Gulsevar Abdusattor. "PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1,9 (2023): 136-138.
9. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
10. G.N.Malikovna,M.G.Baxodirovna Education of children in the spirit of patriotism and Friendship of peoples in the family.*International Journal of Early Childhood Special Education* 14 2022
11. G.N.Malikovna Content and pedagogical conditions for the development of professional competence of teachers and educators of preschool educational organizations. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE& INTERDISCIPLINARY REZEARCH* ISSN ...2022
12. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
13. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES <file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
14. A.Z Baxodirovna"Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", *Science and innovation* 3 (special issue 31), 187-193